

Білянівський Роман Петрович,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

РИЗИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Актуальність дослідження ризиків та можливостей покращення інвестиційного клімату України в умовах збройної агресії РФ зумовлена складними трансформаційними процесами, що відбуваються в національній економіці. Незважаючи на тривалі воєнні дії, господарська система країни зберігає здатність до функціонування, адаптації та структурних зрушень, демонструючи стійкість у кризовому середовищі. Водночас основним завданням сучасного етапу стає збереження наявного інвестиційного потенціалу з метою його повноцінної реалізації в повоєнний період, коли відкриються ширші перспективи для відновлення та стійкого зростання.

Сьогодні підтримка пріоритетних галузей економіки значною мірою забезпечується зовнішніми донорами через механізми фінансової, гуманітарної та інституційної допомоги. Однак спрямованість цих ресурсів переважно орієнтована на поточну макрофінансову стабілізацію, фінансування першочергових соціальних потреб та пом'якшення наслідків кризи, а не на досягнення довгострокових стратегічних цілей, пов'язаних із формуванням сприятливого інвестиційного клімату. Така ситуація актуалізує необхідність комплексного аналізу ризиків, що стримують інвестиційну активність, та пошуку можливостей для їх мінімізації, з метою переходу до моделі розвитку, здатної трансформувати зовнішню підтримку в стійкі внутрішні стимули економічного відновлення.

В умовах економічної кризи обсяги як внутрішніх, так і зовнішніх джерел інвестиційного фінансування зазнають суттєвого скорочення, тоді як у фазі

господарського підйому вони, навпаки, демонструють тенденцію до зростання. Формування інвестиційного потенціалу держави детермінується комплексом економічних індикаторів, які безпосередньо впливають на масштаби та інтенсивність капіталовкладень. З огляду на багатогранність і неоднозначність дії відповідних факторів, їх доцільно класифікувати за кількома групами (рис. 1).

Рис. 1. Фактори, що визначають інвестиційний потенціал країни

Джерело: побудовано автором

Навіть за стабільних умов формування інвестиційного клімату супроводжується рядом ризиків, адже господарська діяльність принципово передбачає їх присутність. В умовах війни ці ризики посилюються, а нові з'являються. Посилення ризиків капіталовкладень у розвиток національної економіки також пов'язане з недостатнім рівнем державних гарантій економічної безпеки інвестиційних процесів, цілеспрямованими атаками на енергетичну інфраструктуру та перебоями в енергопостачанні, що призводять до уповільнення бізнес-процесів, зниження виробничої продуктивності та загальної економічної ефективності.

Представники підприємницьких кіл зазначають, що в умовах повномасштабного збройного конфлікту спостерігається суттєве зниження ділової активності, зумовлене відсутністю чітких перспектив розвитку бізнесу та

мінливістю безпекової ситуації. Водночас до системних факторів дестабілізації інвестиційних процесів належать проблеми девальвації національної валюти та макроекономічної нестабільності, зростання тінізації й офшоризації економічних відносин, посилення адміністративного тиску на бізнес та поширення корупційних практик, які існували й до початку повномасштабних воєнних дій. Ці чинники створюють додаткові бар'єри для реалізації інвестиційного потенціалу та ускладнюють формування сприятливого інвестиційного клімату [1].

Явно прослідковується негативний тренд у оцінках респондентами індексу інвестиційної привабливості Україні в аналізованому періоді (рис. 2). Прикметно, що війна та нестабільність, що зумовлена нею, погіршили інвестиційні очікування та прогнозованість економіки.

Рис. 2. Динаміка інвестиційного індексу України у 2020-2024 рр.

Джерело: побудовано автором за [2]

Попри сформовані негативні тенденції в національному інвестиційному середовищі, доцільно спрямовувати зусилля на виявлення потенційних джерел і механізмів посилення інвестиційного клімату, а також на формування власної відкритої стратегічної автономії в структурі глобальної економіки. Цю ідею переконливо обґрунтовують українські дослідники І. Гужва та Є. Іванов [3].

Погоджуємось з думками Я. Белінської, яка стверджує, що ризики в інвестиційній сфері існували й в довоєнний період, втім, посилились в останні роки. Серед них [4]:

загострення глобальних кризових явищ, особливо в енергетиці та на фінансових ринках, що може суттєво обмежити обсяги міжнародної допомоги;

жорстка монетарна політика провідних центральних банків, яка підвищує вартість зовнішніх запозичень і знижує доступність капіталу для країн, що розвиваються;

економічний спад у країнах Центральної та Східної Європи через шоківі ефекти війни в Україні з негативними наслідками для регіональної торгівлі;

рестрикційний ефект надмірно стриманої монетарної політики НБУ, що звужує банківське кредитування бізнесу;

повільніше відновлення економічної активності через воєнні фактори, зокрема руйнування виробництва, високе безробіття, деформацію споживчого попиту та втрати людського капіталу;

скорочення або недостатня масштабність державних програм підтримки, здатне спровокувати ланцюгове падіння сукупного попиту, ділової активності та бюджетних надходжень.

Об'єктивно, в умовах підвищених ризиків, можливості покращення інвестиційного клімату – обмежені. До того ж, держава не в змозі переймати приватні ризики суб'єктів господарювання з метою сприяння економічній активності. В цьому ключі дієвим та оптимальним інструментом їх перерозподілу вважають програми державно-приватного партнерства, в тому числі шляхом надання державних гарантій, що обґрунтовують українські науковці [5]. Окрім цього, потребує вдосконалення процес формування стабільних інституцій управління інвестиційними програмами здатних забезпечити стратегічне планування, відбір пріоритетних проєктів і контроль за їх ефективністю.

Дослідження ризиків та можливостей покращення інвестиційного клімату України в збройної агресії свідчить про значне посилення як зовнішніх, так і внутрішніх бар'єрів для інвестиційної активності. Глобальні кризові явища, регіональний економічний спад, рестрикційна монетарна політика та воєнні фактори, поєднані з системними проблемами макроекономічної нестабільності й

адміністративного тиску, суттєво обмежують реалізацію наявного інвестиційного потенціалу, переорієнтовуючи зовнішню підтримку переважно на поточну стабілізацію. Водночас збереження та активізація цього потенціалу можливі за умови цілеспрямованої політики, орієнтованої на мінімізацію ризиків через механізми державно-приватного партнерства, надання державних гарантій та вдосконалення інституційного управління інвестиційними програмами. Формування відкритої стратегічної автономії та концентрація ресурсів на пріоритетних напрямках сприятимуть трансформації зовнішньої допомоги в стійкі внутрішні стимули, створюючи передумови для повоєнного економічного відновлення.

Література:

1. Штань М. В. Державна інвестиційна політика повоєнного відновлення. *Економіка і суспільство*. 2024. Випуск 66. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-66-39>
2. Інвестиційний індекс України. Європейська Бізнес Асоціація. URL: <https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analytika/>
3. Гужва І. Ю., Іванов Є. І. Перспективна роль України у формуванні відкритої стратегічної автономії Європейського Союзу. *Економіка України в умовах переговорів про вступ до Європейського Союзу* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ, ДНДІМЕ. 2025. С. 21-25. URL: https://dndiime.org.ua/wp-content/uploads/2025/08/Maket_zbirnika_konferenciy_2025.pdf#page=21
4. Фінансовий простір України в умовах глобалізаційних і деглобалізаційних трансформацій : монографія за наук. ред. д-ра екон. наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України С. В. Онишко. Ірпінь : Державний податковий ун-т, 2023. 686 с. URL: <https://dndiime.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Gancyak.pdf>
5. Вергелюк Ю., Ганцяк М. Державні гарантії в контексті забезпечення боргової безпеки. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2024. № 2(14). С. 95-102. DOI: <https://doi.org/10.32750/2024-0210>